

СОХРАНЯЕМОСТЬ САЛЬМОНЕЛЛ, ЭШИРИХИИ И СТАФИЛОКОККОВ В НЕКОТОРЫХ МОЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИИ В ПРОЦЕССЕ ЕГО ХРАНЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Шайкулов Хамза Шодиевич

Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Старший преподаватель кафедры Микробиология, вирусология и иммунологии

Бобокандова Мехринисо Фазлиддиновна

Самаркандский Государственный Медицинский Университет
ассистент кафедры Микробиология, вирусология и иммунологии

Анотация: В статье рассматриваются вопросы сохраняемости сальмонелл, кишечной палочки и стафилококков в твороге при хранении его в комнатных условиях (при температуре 20—24°C) и в холодильнике (при температуре +3°C.). Основное внимание уделяется выявлению сроков выживаемости культур в твороге при интервальных исследованиях.

Annotatsiya: Maqolada xona sharoitida (20-24°S haroratda) va muzlatgichda (+3°C haroratda) saqlangan tvorogda salmonellalar, ichak tayuqchalari va stafilokokklarning saqlanishi haqida so‘z boradi. Asosiy e'tibor har xil intervaldagi tadqiqotlar davomida tvorogdagi ekmalarning omon qolish muddatini aniqlashga qaratilgan.

Annotation: The article deals with the preservation of salmonella, Escherichia coli and staphylococci in cottage cheese when stored at room conditions (at a temperature of 20-24°C) and in a refrigerator (at a temperature of +3°C.). The main attention is paid to the identification of the terms of survival of crops in cottage cheese during interval studies.

Keywords: S. enteritidis gartneri, S. typhimurium, E. coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus.

Ключевые слова: S. enteritidis gartneri, S. typhimurium, E. coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus.

Kalit so‘zlar: S. enteritidis gartneri, S. typhimurium, E. coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus.

Цель работы. Изучение на основании микробиологических исследований сохраняемости сальмонелл, кишечной палочки и стафилококков в твороге при хранении его в комнатных условиях (при температуре 20—24°C) и в холодильнике при температуре +3°C.)

Материалы и методы. Для опыта были взяты культуры сальмонелл: *S. enteritidis gartneri*, *S. typhi murium*; кишечной палочки энтеропатогенных серотипов - *Escherichia coli* O9, O26 и O111и стафилококков, образующих золотисто-желтый (*Staphylococcus aureus*), лимонно-желтый (*Staphylococcus saprophyticus*) и белый (*Staphylococcus epidermidis*) пигменты.

Определение сроков выживаемости культур в твороге через различные сроки времени устанавливали на МПБ, МПА, и изучали морфологические и серологические свойства со специфическими сыворотками.

Результаты проведенных исследований представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Сохраняемость микроорганизмов в твороге, хранившемся при комнатных условиях

Условия хранения, температура	Культуры микроорганизмов, взятых для исследования	Дни исследования					
		-й	-й	-й	-й	-й	-й
Комнатные 20— 24°C	<i>S. Enteritidis gartneri</i>						
	<i>S. typhimurium</i>						
	Серотипы кишечные палочки:						
	, O9						
	<i>E. coli</i> O26						
	<i>E. coli</i> O111						
	Стафилококки:						
	<i>Staphylococcus aureus</i>						
	<i>Staphylococcus epidermidis</i>						
<i>Staphylococcus saprophyticus</i>							

Условные обозначения:

+ - микроорганизмы обнаружены

— - микроорганизмы не обнаружены

Как видно из таблицы 1, в твороге, хранившемся при комнатных условиях, сальмонеллы сохранялись 4—5 дней (особенно *S. enteritidis gartneri*), энтеропатогенные серотипы кишечной палочки—5—6 дней (особенно O26), а стафилококки—3—5 дней (особенно *Staphylococcus epidermidis*).

Дальнейшие исследования не проводились, т. к. творог органолептически изменился и к употреблению в пищу стал непригодным.

Как видно из таблицы 2, в твороге, хранившемся в холодильнике, сальмонеллы сохранялись 6—7 дней (особенно *S. typhi murium*), энтеропатогенные серотипы кишечной палочки -7—8 дней (особенно *E. coli*

O26 и *E. coli* O111) и стафилококки — 6—8 дней (особенно *Staphylococcus aureus*).

Таблица 2

**Сохраняемость микроорганизмов в твороге, хранившемся в
холодильнике**

Условия хранения, температура	Культуры микроорганизмов, взятых для исследования	Дни исследования							
		-й	-й	-й	-й	-й	-й	-й	-й
Холодильник (+3°C)	<i>S. Enteritidis Gartneri</i>								
	<i>S. typhimurium</i>								
	Серотипы кишечные палочки:								
	<i>E. coli</i> O9								
	<i>E. coli</i> O26								
	<i>E. coli</i> O111								
	Стафилококки:								
	<i>Staphylococcus aureus</i>								
	<i>Staphylococcus epidermidis</i>								
	<i>Staphylococcus saprophyticus</i>								

Условные обозначения те же, что и в таблице 1.

Выводы. Таким образом, в твороге, хранившемся в обычных условиях (комнатных и в холодильнике), сальмонеллы, кишечные палочки и стафилококки выживают продолжительное время. При обнаружении выше перечисленных микроорганизмов в твороге продукт считается непригодным к употреблению. Очевидно, можно использовать эти продукты после соответствующей термической обработки, но при этом органолептические свойства творога изменяются.

Список литературы:

1. Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
2. Reactivity of the supraoptic, arcuate nucleus of the hypothalamus and the B- and D-basophilic cells of the adenohypophysis in the early postreanimation period. KAGNPBUGMBM Fazliddinova European Journal of Molecular & Clinical Medicine 135 (3), 954-957

3. TP TC 022/2011. Пищевая продукция в части ее маркировки: [технический регламент Таможенного союза: утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881].

4. TP TC 021/2011. О безопасности пищевой продукции: [технический регламент Таможенного союза: утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880].

5. TP TC 033/2013. О безопасности молока и молочной продукции: [технический регламент Таможенного союза: утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 67].

6. Одилова Г. М., Шайкулов Х. Ш., Юсупов М. И. Клинико-бактериологическая характеристика стафилококковых диарей у детей грудного возраста //Доктор ахборотномаси Вестник врача doctor's herald. – 2020. – С. 70.

7. Бобокандова М.Ф. Орипова П. О. Худжакулов Д. А. Изучение распределения микроэлементов ni, co, mn и zn в некоторых тканях кроликов "Экономика и социум" №2(93) 2022 www.iupr.ru

